

La sistematización de experiencias por compromiso: Una herramienta Innovadora en pro de la calidad educativa

The systematization of experiences through commitment: An innovative tool for educational quality

Vásquez Rodríguez, Yusmey Lisbeth *

Correo: Profa.yusmeyvasquez@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-9084-3882>

Observatorio Blockchain

Caracas-Venezuela

Resumen

La pandemia de COVID-19 ha cambiado la forma en que se gestiona la educación en todo el mundo, incluyendo Venezuela. En el país, se ha desarrollado e implementado la educación a distancia multimodal de manera vertiginosa y constante, lo que ha llevado a un aumento en el uso de tecnologías y estrategias multimodales. Sin embargo, la educación a distancia mediada por tecnologías presenta desafíos únicos, como la falta de interacción cara a cara y dificultades de acceso a dispositivos y herramientas tecnológicas. A pesar de esto, es importante utilizar de manera apropiada y crítica las tecnologías para ofrecer una educación de calidad. En el presente ensayo, se pretende profundizar en la Sistematización de Experiencias por Compromiso como herramienta que permite, por una parte, fomentar la reflexión crítica sobre el proceso educativo y por otra, generar innovaciones inspiradas en las experiencias de aprendizajes multimodal, buscando optimizar y mejorar la calidad educativa.

Palabras Clave: Sistematización de Experiencias por Compromiso, Calidad Educativa, EaD Multimodal.

Abstract

The COVID-19 pandemic has changed the way education is managed around the world, including Venezuela. In the country, multimodal distance education has been developed and implemented in a rapid and constant manner, which has led to an increase in the use of multimodal technologies and strategies. However, technology-mediated distance education presents unique challenges, such as the lack of face-to-face interaction and difficulties in accessing technological devices and tools. Despite this, it is important to use technologies appropriately and critically to offer quality education. In this essay, the aim is to delve into the Systematization of Experiences through Commitment as a tool that allows, on the one hand, to promote critical reflection on the educational process and, on the other, to generate innovations inspired by multimodal learning experiences, seeking to optimize and improve educational quality.

Keywords: Systematization of Experiences by Commitment, Educational Quality, Multimodal EaD.

Introducción

Para el mes de agosto del año 2021, el Abogado y Político Venezolano César Gabriel Trómpiz Cecconi, en calidad de Presidente del Consejo Nacional de Universidades y Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (para la fecha), junto a la Doctora Marlene Yadira Córdova Secretaria Permanente, aprueban la Normativa Multimodal de los Sistemas Universitarios y Educación Mediada por las Tecnologías de Información y Comunicación, en medio de una Pandemia que azotó al mundo y que nos cambió la forma en que se gestiona la educación.

Esta normativa viene a establecer un conjunto articulado de lineamientos para organizar, estructurar y gestionar los sistemas dentro del territorio venezolano desde las Instituciones de Educación Universitaria, donde se pueden combinar experiencias de educación: a distancia, presencial, híbridas y mediadas por tecnologías bien sean en línea o virtual, según la prioridad que el proceso de enseñanza y aprendizaje tenga lugar en nuestro país.

Desde entonces, vemos como la educación a distancia multimodal en su implementación crece y se desarrolla vertiginosamente, fortaleciéndose como una alternativa para garantizar la continuidad educativa frente al sistema educativo tradicional.

Sin embargo, interpretando lo expresado por Masías y otros (2021, p.25-30), infieren asegurar la calidad educativa en los sistemas multimodales, es todo un desafío, puesto que puede verse comprometida, debido a factores como:

- La presencia de brechas digitales, que impiden o limitan el acceso y accesibilidad a los diferentes dispositivos y herramientas tecnológicas, notándose la marcada realidad de muchos estudiantes, docentes u actores educativos que no cuentan con servicio de internet (por ejemplo), o no todos los que acceden lo hacen en igualdad de condiciones.
- La falta de interacción cara cara o en tiempo real entre estudiantes y docentes, donde se requiere no solo reducir la sensación de abandono o soledad, sino que además, consolidar competencias digitales para evitar la deserción.
- La presencia en las IEU de experiencias educativas que usan tecnologías sustentadas en modelos tecnocráticos educativos.
- El uso de recursos educativos digitales y de contenidos académicos presentes en la web, que no responden a los acervos culturales, a nuestras formas de pensar, sentir, hacer, a las dinámicas de conocimiento endógeno ni a los ámbitos de desarrollo del país.
- La ausencia de diseños o actualización de programas académicos que atiendan a lineamientos de un currículum transformador y emancipador.

- Dependencias de las TIC propietarias que inciden en la sostenibilidad de sistemas y/o programas de educación a distancia que generan retrasos en el desarrollo de la soberanía tecnológica del país,
- El albergue de los contenidos, que requieren de una infraestructura tecnológica robusta, de nuevas herramientas, de estrategias y enfoques adaptados a la Multimodalidad educativa.
- La brecha generacional entre docentes migrantes digitales que se resisten a formarse y usar tecnologías frente a estudiantes nativos que no pueden vivir sin ellas.
- Adecuación y dignificación de honorarios profesionales a la comunidad docente y equipos de tecnología educativa que sean cónsonos con el tiempo de dedicación que se amerita realizar ante este tipo de diseño, desarrollo, gestión y evaluación educativa.
- Por último, pero no menos importante, evitar la deshumanización de la comunidad educativa, siempre colocando los aspectos humanos educativos por encima de los tecnológicos, es decir, entendiendo siempre que las tecnologías son el medio (para disminuir las distancias) no el fin.

Como visualizamos, desafíos únicos por superar, para poder ofrecer una educación de calidad haciendo uso educativo, apropiado, pertinente y crítico de las tecnologías.

Estos desafíos o nodos problematizadores, ponen de manifiesto la necesidad de llevar a cabo acciones en materia de educación a distancia multimodal, que respondan a nuestra realidad social, a lo nuestro americano, a las políticas de democratización de la información y acceso libre, así como a la necesidad de emprender la reconsideración conceptual, metodológica y tecnológica para la creación de proyectos y programas que fomenten la formación, la reflexión, la criticidad, la socialización y la construcción colectiva de saberes que generen conocimiento social transformador.

En este sentido, se hace impostergable llevar a cabo procesos para el desarrollo de la EaD multimodal, representando ello una alternativa eficaz para potenciar la actividad de la formación de las ciudadanas y los ciudadanos del país.

Es en este escenario, que la sistematización de experiencias por compromiso, se presenta como una estrategia prometedora para fomentar, por una parte, la reflexión crítica sobre el proceso educativo y por otra, generar innovaciones inspiradas en las experiencias de aprendizajes multimodal, buscando optimizar y mejorar la calidad educativa.

Este artículo proporciona una visión de la sistematización de experiencias por compromiso, a la vez que explora cómo puede ser utilizada como una herramienta efectiva para la mejora y garantía de la calidad educativa en la EaD multimodal.

La historicidad de una mirada educativa: De la educación a distancia a la educación a distancia multimodal

Para muchos, la educación a distancia, es una manera de desarrollar el acto educativo mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación en que estudiantes y docentes se encuentran separados físicamente en espacio-tiempo.

Un concepto más amplio es el que presenta García (2020), en una entrevista realizada por Román, María de la Universidad de Murcia, en la RIITE acerca de su visión de la educación y las tecnologías, la cual la define de la siguiente manera:

Un sistema que integra el aprendizaje y enseñanza, que abarca todo tipo de situaciones, consideradas como un diálogo didáctico mediado por medios, recursos y dispositivos electrónicos (tecnológicos) donde, docentes y estudiantes, están ubicados en espacios diferentes, y en ocasiones, también temporalmente, propiciando el aprendizaje autónomo, independiente y/o grupal. (García, Lorenzo 2020. p. 1-3)

Se trata de una definición que considera la separación Docente-Estudiante, la utilización de medios y recursos electrónicos, la mediación educativa, el aprendizaje autónomo, la comunicación bidireccional, el enfoque tecnológico y el diálogo didáctico mediado.

Por su parte, Juca (2016), sostiene que la educación a distancia es promotora de una propuesta didáctica en la cual el estudiante autorregula su aprendizaje, como un proceso de autodirección, transforma sus aptitudes mentales en competencias académicas, y es el docente quien encamina este aprendizaje. Requiere y propicia la responsabilidad y creatividad en la construcción de aprendizajes, adopta estrategias y estilos de aprendizajes que conducirán a aprender a aprender, garantizando la igualdad de oportunidades e independencia educativa (Juca, Fernando 2016. p. s/n).

Entre tanto, Cabero (2016) concibe a la educación a distancia como una educación con un gran potencial para atender las necesidades formativas que se esperan en la sociedad del conocimiento. Se presenta como una estrategia con verdaderas posibilidades para favorecer la educación inclusiva, es decir, la potenciación de una educación para todos y especialmente para los colectivos más vulnerables (Cabero, Julio 2016. p. 1).

Para Rodríguez (2022), la educación a distancia es:

Una modalidad académica que ha incorporado nuevas metodologías de estudio y aprendizaje a través del uso de las tecnologías, hace referencia a una estrategia educativa basada en el uso intensivo de las nuevas tecnologías, estructuras operativas flexibles y métodos pedagógicos altamente eficientes en el proceso enseñanza-aprendizaje, que permite que las condiciones de tiempo, espacio, ocupación o edad de los estudiantes no sean factores limitantes o condicionantes para el aprendizaje. (Rodríguez, Aritzaith 2022. p.1)

De ahí que, desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), se viene discutiendo sobre una conceptualización de la Educación Universitaria a Distancia que esté acorde con la realidad por la que transita Venezuela a la par de los Países vanguardista en el área, y sobre la cual debemos seguir profundizando. En este sentido, interpretando el artículo 13 de la Normativa que regula la organización, estructura y gestión de la Educación Universitaria Mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación dictada por el Consejo Nacional de Universidades (2022), podemos definirla:

... como un proceso de formación integral e integrado de carácter político educativo, cuidadosamente planificado y diseñado, que flexibiliza la enseñanza y el aprendizaje al ofrecer modelos alternativos para acceder a la creación y socialización de conocimiento en áreas definidas en las líneas estratégicas nacionales, regionales y locales, utilizando diversas tecnologías que garanticen las mediaciones didácticas continuas y las interacciones y evaluaciones periódicas y permanentes de los actores sociales involucrados en el hecho educativo, en su propio contexto geográfico; en múltiples y diversos espacios y en condiciones temporales flexibles.

Ahora bien, analizando los conceptos, quiero resumir en este esquema cómo la evolución de la Educación a distancia ha transitado y con ella su concepción, para que hoy día sea llamada Multimodal:

Fuente: Gráfico 1. Elaboración propia 2023. Inspirado en la evolución de la EaD.

Podemos visualizar en el gráfico 1, cómo la Educación a Distancia en Venezuela ha ido adaptándose a los avances tecnológicos y a las necesidades educativas de la sociedad venezolana, es decir, sobre la marcha cómo evoluciona el mundo y las tecnologías, estos cambios se van adaptando e incorporando a las dinámicas de ésta.

Por lo anteriormente expuesto, considero que la educación a distancia ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Antes, solo se enviaba material impreso por correo. Pero ahora, la tecnología permite la integración de muchos tipos de recursos multimedia y herramientas interactivas, lo que hace que la educación sea más atractiva, sobre todo para los nativos digitales.

La gestión de la educación a distancia ha hecho que el acceso educativo sea más accesible a personas en todo el mundo, debido a que brinda oportunidades a los estudiantes que, de una u otra manera, no tendrían acceso a una educación de calidad. Sin embargo, hay un riesgo de que la educación a distancia sea solitaria y difícil si no se implementa de manera estratégica. La falta de contacto directo entre profesores y estudiantes puede hacer que los estudiantes no comprendan completamente los contenidos. Además, puede generar una brecha digital entre aquellos que tienen acceso a la tecnología y aquellos que no.

A pesar de los esfuerzos por garantizar la inclusión digital, hay áreas y comunidades vulnerables que aún carecen de los recursos necesarios para participar plenamente, tal como lo expresa Carreazo (2023), la falta de acceso a la tecnología puede perpetuar la desigualdad social y económica, ya que las personas con menos acceso a la tecnología tienen menos oportunidades para desarrollarse y generar riqueza (s/p).

Resumiendo un poco y escudriñando el gráfico 1, puedo constatar que durante la mayor parte de la historia, la educación a distancia se basaba en la entrega de material impreso a los estudiantes, y estos debían aprender por sí mismos. Este sistema tenía limitaciones, pero permitía que las personas que no tenían acceso a la educación presencial aprendieran desde sus hogares.

A medida que la tecnología avanzaba, se introdujeron nuevas formas de comunicación, como la radio y la televisión, que ampliaron la cobertura de la educación a distancia. Esto permitió que más personas tuvieran acceso a esta forma de aprendizaje, pero aún quedaban algunas limitaciones.

Con la llegada del computador e internet, la educación a distancia tomó un gran salto, con la introducción de plataformas virtuales, videos y otras herramientas interactivas. Esto ha permitido una mayor participación e interacción entre estudiantes y profesores.

Las nuevas tecnologías han creado nuevas oportunidades en pro de la educación a distancia multimodal, pero también plantean retos y desafíos a la hora de garantizar la calidad educativa, de manera equitativa y no

discriminatoria, especialmente a nivel global. Uno de los principales desafíos es lo relacionado a la brecha digital; se requiere abrir campo para que la educación a distancia multimodal, sea una realidad accesible para todos.

Pero aunque existen desafíos por superar, este tipo de gestión educativa ha demostrado ser una alternativa efectiva para garantizar el acceso a la educación en situaciones de crisis y brindar oportunidades de aprendizaje a aquellos que no pueden acceder a la educación presencial; por lo que me pregunto: ¿De qué manera puede la Sistematización de Experiencias por Compromiso potenciar la EaD multimodal para el aseguramiento de la calidad educativa?

Significando a la sistematización de experiencias por compromiso en la educación a distancia multimodal y su impacto en la calidad educativa.

Según Jara (2019), la sistematización de experiencias por compromiso es un proceso que busca organizar, analizar, evaluar y reflexionar de manera sistemática las experiencias vividas durante el proceso educativo y/o formativo, con el fin de mejorar y optimizar las experiencias y generar propuestas resolutorias brindando resultados de aprendizajes apropiados. Representa un proceso de reflexión colectivo en torno a una práctica realizada o vivida que realiza una reconstrucción ordenada de lo ocurrido y que provoca una mirada crítica para producir conocimientos.

En el contexto de esta investigación, sistematizar en educación a distancia multimodal, es referida al proceso que incluye una recopilación detallada de información relacionada con la experiencia de aprendizajes enriquecedores, que aportan una visión holística y sustanciosa del proceso vivido y sentido de un grupo de personas.

Por consiguiente, el "compromiso" se relaciona con el grado implicación y participación activa y responsable de los actores involucrados en la experiencia. Así mismo, es referido a la voluntad y la responsabilidad, dedicación e interés que tienen estas personas en reflexionar sobre su experiencia y en aportar en el proceso de registrar, analizar y documentar las lecciones aprendidas y los resultados obtenidos de la experiencia sistematizada.

El compromiso de reflexionar sobre las experiencias vividas, identificar aciertos y desaciertos, y generar conocimientos y aprendizajes que puedan ser compartidos y replicados en futuras emergencias, implica diversas acciones que incluyen la recolección y organización de información relevante, la participación en espacios de reflexión y análisis, la contribución con ideas y opiniones, y la disposición a compartir conocimientos, lecciones y buenas prácticas aprendidas. Para autores como **Oviedo y otros (2020)**, los valores y principios como la transparencia, la honestidad intelectual, la imparcialidad y la ética en el manejo de la información son fundamentales para garantizar la calidad y la validez de lo investigado o sistematizado (Oviedo, P. y otros 2020. pp. 11-27).

Por otra parte, en la propuesta de normativa para la educación a distancia multimodal o mediada por tecnologías, la calidad educativa se refiere a la innovación institucional, la perspectiva epistemológica, la pertinencia de las investigaciones y programas, las estrategias didácticas, los procesos de formación y la relación de las IEU con las comunidades y la sociedad en general con la sociedad en general.

En consecuencia, es vista como un enfoque que combina diversas formas de aprendizaje, como el uso de tecnología, trabajo en equipo y actividades prácticas, para adaptarse a las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Busca fomentar la participación activa, la creatividad, la comprensión de conceptos y la retención y aplicación del conocimiento.

Viéndola en términos sociocríticos, va más allá de las mediciones tradicionales de los logros académicos y evalúa la educación considerando los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos que influyen en el proceso educativo.

Desde esta perspectiva, Verdeja (2018), sostienen que la calidad educativa, será comprendida como un proceso continuo de mejora, desarrollo integral, que involucra y coadyuva a la participación activa y el diálogo constante, promover la equidad y la inclusión y garantizar la igualdad de oportunidades para todos, con el objetivo de formar ciudadanos críticos, reflexivos y comprometidos con su entorno (Verdeja, M. 2018. pp. 3-6)

En ese sentido, en la educación a distancia multimodal, la sistematización de experiencias por compromiso, tiene como finalidad principal, generar aprendizaje continuo, identificar buenas prácticas, detectar áreas de mejora y desarrollar estrategias eficientes y efectivas para mejorar la calidad educativa. También fomenta la construcción de conocimiento y el intercambio de experiencias entre los actores del proceso educativo a través de espacios de reflexión y diálogo. Este proceso implica recopilar información detallada de las prácticas implementadas, analizar resultados, reflexionar sobre desafíos y limitaciones, e identificar estrategias y prácticas que pueden ser replicadas en otros contextos.

La participación y colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa es necesaria para superar desafíos y mejorar la calidad educativa. Se debe generar un conocimiento colectivo mediante la recolección de datos y análisis, para mejorar los procesos de aprendizaje. Todos deben sentirse involucrados y valorados, y trabajar juntos con responsabilidad activa y proactiva para construir soluciones y mejoras. También se debe reflexionar sobre los logros, dificultades y aprendizajes para identificar fortalezas y debilidades y mejorar futuras experiencias de aprendizaje.

En fin, la sistematización de experiencias por compromiso en la educación a distancia multimodal, busca generar conocimientos prácticos teóricos de manera científica empírica, a partir de la reflexión crítica sobre las

experiencias educativas, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y promover la participación activa de los actores involucrados, en pro de generar beneficios reales y aplicarlos situadamente.

Beneficios de la sistematización de experiencias por compromiso en la educación a distancia multimodal

Como hemos podido notar, la educación a distancia multimodal se ha convertido en una de las alternativas más populares en el campo educativo. La posibilidad de acceder a la educación desde cualquier lugar y en cualquier momento ha revolucionado la forma en que aprendemos.

Sin embargo, hemos podido constatar, a lo largo de esta disertación, que presenta un sinnúmero de desafíos. Es por ende, que presentamos a la sistematización de experiencias por compromiso, como una herramienta clave para mejorar la educación a distancia multimodal, ella trae consigo numerosos beneficios que aseguran la calidad educativa, que continuación mencionamos en el siguiente gráfico:

Fuente: Gráfico 2. Beneficios de la Sistematización de Experiencia por Compromiso. Elaborado por la autora.

Por todo esto y más, la Sistematización de Experiencia por Compromiso se constituye una herramienta de innovación e impulso en pro de la Mejora de la calidad educativa, dado que, identifica buenas prácticas y estrategias exitosas que pueden ser compartidas con otros, contribuyendo y elevando a retroalimentar el propio proceso.

En fin, debido a que la educación a distancia ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, impulsada en gran medida por los avances tecnológicos y la democratización de Internet, así como la necesidad

de flexibilidad y accesibilidad en la formación académica, se ha convertido en una alternativa cada vez más relevante para aquellos que buscan obtener una educación de calidad, pero no pueden asistir presencialmente y poder llevar a cabo su rol dentro del proceso educativo de manera flexible y autónoma, lo que amerita, asegurar la calidad que se ofrece.

En efecto, la Multimodalidad Educativa, es esencial para asegurar una experiencia de aprendizaje completa y enriquecedora, desde la combinación de diferentes estrategias, actividades, recursos didácticos y tecnológicos con el objetivo de adaptarse a las necesidades y preferencias y estilos de aprendizaje de todos los involucrados; parafraseando a Morín (1992), demostrando ser un enfoque eficaz para promover el aprendizaje integral, reconociendo la interacción de múltiples elementos en un sistema (Morín 1992. p. 371), permitiendo así una mayor personalización y participación activa en el proceso educativo, con calidad y pertinencia social.

Es así como, la sistematización de experiencias por compromiso, se constituye una herramienta innovadora que permite el proceso reflexivo y crítico, analizar y documentar las experiencias educativas, extraer aprendizajes y por ende mejorar la calidad de la educación. Se trata de un ejercicio de evaluación y retroalimentación constante, que permite identificar fortalezas y áreas de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el impacto que esto genera en el desarrollo de la nación.

En otras palabras, la sistematización de experiencias por compromiso, desempeña un papel fundamental en la mejora de la calidad educativa multimodal, debido a que impulsa el análisis reflexivo y crítico de las prácticas educativas, con el fin de identificar elementos exitosos y áreas de mejora para su replicabilidad en diferentes contextos educativos, mediante la cual, se busca generar y consolidar bases de conocimientos a partir de la experiencia, promoviendo así la innovación y el desarrollo de buenas prácticas desde las lecciones aprendidas.

Mediante el proceso de sistematización de experiencias por compromiso, interpretando a Jara, (2018), se puede evaluar y mejorar la interacción entre los actores participantes, utilizando recursos tecnológicos e innovadores, que conlleven a:

- Reflexión y aprendizaje, para la identificación de los aciertos y desafíos, analizando qué aspectos han contribuido a la calidad educativa y cuáles requieren mejoras, facilitando en todo momento el aprendizaje de todos los involucrados
- Mejora continua, analizando y evaluando las experiencias sistematizadas, obteniendo lecciones aprendidas y buenas prácticas que contribuyan a la mejora continua. Estos hallazgos se convierten en insumos valiosos para tomar decisiones informadas y realizar ajustes en las estrategias pedagógicas y metodológicas implementadas, con el objetivo de optimizar la calidad educativa.

- Compartir y socializar conocimientos, experiencias y resultados, esto crea un espacio para el intercambio de ideas, prácticas exitosas y lecciones aprendidas entre diferentes actores educativos, lo que enriquece el campo educativo y fomenta el trabajo colaborativo, siempre en pro del colectivo y del aprendizaje.
- Fortalecimiento de la comunidad educativa, promoviendo la participación activa de docentes, estudiantes, familias y otros miembros de la comunidad educativa. Al involucrar a todos los actores en el análisis y reflexión de las experiencias, se fortalece la comunicación, la confianza y el sentido de pertenencia. Esto contribuye a crear una comunidad educativa más cohesionada y comprometida con la calidad del proceso educativo.

Algunas reflexiones para seguir profundizando

Es importante señalar que esta es una disertación que hay que seguir profundizando y escudriñando, sobre todo el tema de ir apropiándonos de la metodología de la sistematización de experiencias por compromiso en pro de aportar a la calidad de la educación a distancia multimodal, y enamorarnos de las potencialidades que nos brinda para reflexionar, aprender, mejorar, compartir y fortalecer en sí, la comunidad educativa y sus procesos.

Estos aportes son fundamentales, pues abren campo para implementar la EaD Multimodal en diferentes vertientes, sobre la base del planteamiento de una educación experiencial de innovación apropiada a la llamada sociedad del re-conocimiento (Sauerwald, G. y Salas, R. (2016), de igual manera como herramienta y estrategia política inclusiva adaptada a los estilos de pensamientos, modos digitales, situaciones particulares, contextos de emergencias, usos de herramientas tecnológicas que emerjan en el camino, por medio de los cuales, existe la posibilidad de gestionar prácticas educativas situadas, en términos geográficos, históricos, políticos y culturales, como nos los expresa la norma.

Por otro lado, no podemos olvidar, que la sistematización de experiencias por compromiso de la educación a distancia multimodal, es una herramienta de innovación y transformación que coadyuva al proceso continuo y dinámico educativo, por lo que es importante estar abierto a la adaptación y mejora constantes presentes, y fomentar desde lo analizado y reflexionado, el trabajo colaborativo y el intercambio de conocimientos entre todos los involucrados para maximizar los beneficios de esta metodología.

Por lo que considero, que la educación a distancia multimodal ha transformado el panorama educativo y ha creado nuevas oportunidades, es esencial brindar capacidades resolutorias a los aspectos negativos que ésta presenta, son muchos los desafíos por alcanzar. La falta de interacción interpersonal, la brecha digital y el posible aislamiento de los estudiantes deben ser considerados cuidadosamente, entre otras situaciones que le impide su avance, para garantizar una educación a distancia inclusiva, masiva, pertinente y de calidad que impacte los territorios donde se imparte.

Es imperativo que los diseñadores de programas educativos multimodales y las instituciones educativas trabajen en conjunto para superar estos desafíos y maximizar los beneficios de esta forma de gestión del currículo, aportar avances significativos en la transformación de la sociedad y por ende, el desarrollo de la nación y en el avance de la propia educación en todas sus modalidades y formas de gestionarla.

Se requiere seguir apropiándonos de métodos alternativos de innovación y transformación, donde se promueva por un lado el autoaprendizaje y capacidad autodidacta del ser y con ello potenciar e impulsar el acto creativo que generen capacidades resolutivas desde la esencia humana, vivencias y experiencias con y desde nuestras formas propias de pensamiento venezolano, latinoamericano y caribeño, atendiendo a lo que nos decía el maestro Simón Rodríguez "Ser Original".

Uno de los principales y mayores desafíos que nos hemos planteado desde todos los tiempos, es asegurar que los estudiantes obtengan una educación de calidad; esto implica garantizar que los materiales y recursos utilizados sean adecuados y actualizados, que los docentes estén formados y dispuestos a mediar y gestionar los procesos de facilitación de los aprendizajes, en las metodologías y estrategias pedagógicas adecuadas, pertinentes y cónsonas con la esencia de la EaD, y que se promueva la interacción y participación activa de los estudiantes en sus propios procesos de autoaprendizajes.

Otro desafío importante, que no puede ser excluido, es el proceso de evaluación y seguimiento del aprendizaje. A diferencia de la educación presencial, donde los docentes pueden evaluar directamente el desempeño de los estudiantes, en la EaD es necesario utilizar herramientas y técnicas de evaluación adaptadas a este contexto. Además, es fundamental establecer mecanismos de retroalimentación efectivos para que los estudiantes puedan mejorar su aprendizaje. También se requiere considerar aspectos relacionados con la infraestructura tecnológica y el acceso a internet.

Es fundamental garantizar que los estudiantes tengan acceso a dispositivos y conexiones de calidad para poder acceder a los ambientes educativos virtuales, materiales y participar en las actividades educativas propuestas en ello. Siendo de vital importancia abordar estos desafíos para garantizar una educación de calidad. Esto implica invertir en la formación y capacitación docente, así como en el desarrollo de recursos educativos que cumplan con las características establecidas de acuerdo a nuestros propios contextos e idiosincrasia.

De esta manera, la sistematización de experiencias por compromiso en la educación a distancia multimodal, es presentada como una herramienta poderosa de innovación y transformación, para reflexionar sobre las prácticas educativas implementadas y aprender de ellas, identificar las mejores estrategias y adaptarlas según las necesidades de los contextos e intereses y realidades de los estudiantes, fortalecer la participación y compromiso en pro del

propio aprendizaje en la mejora y fortalecimiento de la calidad educativa y su impacto en todas las áreas de desarrollo tanto humano como el de la nación.

Algunas consideraciones finales

Dentro de las recomendaciones que se proponen en cuanto a la implementación de la sistematización de experiencias por compromiso en la educación a distancia multimodal en pro de la calidad educativa, se encuentran:

- En todos los procesos de análisis de experiencias, se requiere que los resultados obtenidos se publiquen en pro de la promoción de la inclusión, prosecución y egreso de la población profesional bajo modelos formativos enriquecidos con múltiples estrategias que consoliden procesos educativos exitosos.
- El impulso, creación y desarrollo de propuestas educativas pertinentes, innovadoras, flexibles e inclusivas, estudiadas y sistematizadas, destinadas a la consolidación de un modelo de educación a distancia multimodal conducente a la emancipación, al ejercicio del pensamiento crítico, al desarrollo de la autonomía en el aprendizaje y a la construcción colectiva de saberes y creación de conocimientos, como acto de responsabilidad personal y de corresponsabilidad social en el desarrollo del territorio, utilizando para ello, de forma integral y crítica, diversas tecnologías con estándares y software abiertos y apropiados, según el ámbito de formación y los contextos donde se desarrollen.
- Se amplíen las posibilidades de innovación e instrumentos de desarrollo integral del territorio nacional, ofreciendo programas de formación en términos de su pertinencia geográfica, social y económica, en función de las políticas estratégicas de desarrollo multidimensional y/o multisectorial del país. Generando experiencias propias y descolonizadoras que surjan del corazón de experiencias vividas y sentidas del colectivo educativo.
- La Creación de una base de datos contentivas de experiencias de los actores del hecho educativo multimodal a los fines de analizar y evaluar su eficacia, de manera permanentemente, y se obtengan de ellas, propuestas resolutorias, escalables y evolutivas en el tiempo. Crear Observatorios en los ministerios de educación del país.
- El desarrollo de un sistema de socialización y retroalimentación de saberes que permita el crecimiento e innovaciones para el aseguramiento de la calidad educativa.
- Implementar y consolidar infraestructuras tecnológicas que disminuyan las brechas digitales existentes, que permitan una comunicación efectiva, una interacción activa y una participación continua entre todos los involucrados.
- Diseñar programas de formación permanente en el uso de las tecnologías educativas y en la implementación de estrategias educativas efectivas para la gestión de la educación a distancia multimodal.

- Fomentar la participación activa de toda la comunidad educativa en el proceso de diseño, gestión, sistematización y evaluación, incentivando la realización de proyectos colaborativos y el trabajo en equipo que permitan desarrollar la EaD multimodal y su consolidación.
- Realizar evaluaciones periódicas de los resultados obtenidos de sistematizaciones en la educación a distancia multimodal y utilizar esta información para la mejora y transformación continua de los procesos educativos.
- Promover la creación de comunidades virtuales de aprendizajes, consolidando redes o colectivos de investigadores de co-labor (Sauerwald, G. y Salas, R. (2016) que socialicen y hagan público los saberes, conocimientos, avances e innovaciones que surjan de las experiencias y vivencias del proceso educativo.
- Contribuir con la puesta en marcha de sistematizaciones de experiencias que conlleven al fortalecimiento de relaciones internacionales de integración regional y cooperación que lleva adelante Venezuela con otros países en pro de la consolidación del desarrollo y la soberanía en todos los ámbitos del acontecer nacional.

Referencias

- Cabero, J. (2016). La educación a distancia como estrategia de inclusión social y educativa. *Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia*. En: <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/34247/La%20educaci%C3%B3n%20a%20distancia%20como%20estrategia%20de%20inclusi%C3%B3n%20social%20y%20educativa%20-%20Revista%20Mexicana%20de%20Bachillerato%20a%20Distancia.pdf?sequence=1>
- Carreazo, Diana (2023). Brecha digital: HR como factor clave para disminuirla. En: <https://factorial.mx/blog/brecha-digital/>
- Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°. 42.209, Septiembre 9, 2021. Resolución mediante la cual Consejo Nacional de Universidades dicta la Normativa Nacional de los Sistemas Multimodales de Educación Universitaria y Educación Mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- García, L. (2020). *Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa* Junio 2020. (pp.1-8.) ISSN: 2529-9638. En: https://www.um.es/gite/riite/lorenzo_garcia_aretio.pdf
- Jara, O. (2018). *La Sistematización de Experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles*. Primera Edición Colombiana Centro Internacional del Educación y Desarrollo Humano (CINDE). Bogotá, Colombia. (pp.51-75)
- Jara, O (2018). La sistematización de experiencias produce un conocimiento crítico, dialógico, transformador. *Reflexiones Pedagógicas*. (pp. 36-37)
- Juca, Fernando (2016). La educación a distancia, una necesidad para la formación de los profesionales. *Revista Universidad y Sociedad*. Ecuador. En: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202016000100016
- Leyva, X., y Speed, S. (2015). Hacia la investigación descolonizada: nuestra experiencia de co-labor. En Leyva, X. *et al.*, *Prácticas otras de conocimiento(s). Entre crisis, entre guerras* (vol. 3, pp. 451-480). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, RETOS.

- Macías, Ó. et. al (2021). Docentes de Iberoamérica frente a la pandemia. Desafíos y respuestas. Libro de Conferencias del II Congreso Iberoamericano de Docentes. p. 25-30. Cadiz, España. En: <https://formacionib.org/desafios.pdf>
- Morín, E. (1992). Del concepto de sistema al paradigma de la complejidad. Revista de sistemas sociales y evolutivos. p. 371.
- Oviedo, P. et. al (2020). Pensamiento crítico en la Educación: Propuestas Investigativas y Didácticas. Editorial: Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Educación. Bogotá, Colombia. pp. 11-27
- Sauerwald, G. y Salas, R. (2016). La cuestión del reconocimiento en América Latina (pp. 65-83)
- Rodríguez, A. (2022). Educación a Distancia en Venezuela. En: <http://w2.ucab.edu.ve/educacion-a-distancia-en-venezuela.html>.
- Verdeja, M. (2018). Concepto de Educación en Paulo Freire y Virtudes Inherentes a la Práctica Docente: Orientaciones para una Escuela Intercultural. Ensayo de investigación. pp. 3-6.